

**«БУВАЛЬЩИНИ МІСТЕЧКА НА РІЧЦІ ХУЛАНЬ»
СЯО ХОН ЯК СПРОБА ОБ'ЄКТИВАЦІЇ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ**

Кірносова Н. А. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-7721-5630>

ABSTRACT. The article is devoted to Xiao Hong's novel «Tales of the Hulan River» and aims to interpret key images of her personal memory, represented in this novel.

The novel «Tales of the Hulan River» translates ethnographic knowledge about everyday life of people in northeastern China in the first half of the XX century, which is important for understanding the context in which those images exist, and reveals a lot about the mentality of the Chinese people, which is important for understanding their behavior.

Based on the method of textual analysis, four groups of images are found that form the space of memory of her childhood – images of “inner” / “outer” world and images of “inner” / “outer” people. Operating these images, the author reconstructs her childhood, trying to understand the factors that have determined her life.

As a result, a conclusion is drawn that rethinking images of her personal memory, Xiao Hong puts the main sense of safety and stability in the “inner” world, represented through her family farm, but she finds, that the “ecology” of this space depends on relations between people, and the only way to stay independent in toxic environment is through education.

KEYWORDS: Xiao Hong, image of memory, reconstruction of memory, chronotope, private space, personal memory.

Сяо Хон (01.06.1911–22.01.1942) – видатна китайська письменниця початку ХХ ст, яка вважається однією з 4-х найталановитіших жінок-

письменниць часів Китайської Республіки¹⁴. Її талант у володінні словом визнавали вже її сучасники, зокрема й «батько китайської літератури» Лу Сюнь, але це не означало для неї прихильного ставлення тогочасних літературних кіл – вона зазнала за життя більше жорстокості й байдужості, ніж підтримки від того суспільства, в якому мешкала. У Новому Китаї її творчість на певний період випала з літературного контексту як ідеологічно незаангажована і тільки в останні десятиліття повернулася до китайської літератури, де зайняла належне їй місце, а також стала об'єктом вивчення.

Роман «Бувальщини містечка на річці Хулань» було написано в 1940 р. в Гонконзі, але роботу над ним письменниця розпочала за два роки до того, перебуваючи в м. Вухань. У цьому творі Сяо Хон береться описувати своє дитинство в обійсті дідуся, очевидно намагаючись бодай у процесі творчості, шляхом об'єктивації образів пам'яті, повернутись у безпечний і стабільний світ, знайти прихисток посеред буремних подій кінця 30-х років ХХ ст. в Китаї, коли вже почалася війна з Японією. Сяо Хон на той час вимушена була вже з десяток років поневірятися по всьому Китаю після втечі з дому, який після смерті дідуся перетворився для неї на кабалу в кращому сенсі феодальних традицій. Тож, з точки зору жанру, йдеться про *мемуари*; твір виглядає спробою реконструювати безтурботне минуле, пережити його знов, але також і осмислити через нього питання про те, що є добро і що є зло в цьому світі.

Хронотоп роману, таким чином, задано, і він утворюється реальними часовими й просторовими координатами – Північно-Східний Китай 10-х років ХХ ст., обійстя заможної родини землевласників. Наратор у творі збігається з автором і є суб'єктом пам'яті, однак Я-нарація часто і непомітно перемикається на оповідь від третьої особи – здебільшого так відбувається тоді, коли Сяо Хон описує свій досвід спілкування із «чужими» для її світу елементами, які, відтак, сприймаються як потенційне джерело загрози. Китайські джерела, однак, пишуть про 3-х нараторів у творі, точніше, напевне, слід казати про 3 голоси: голос маленької дівчинки Сяо Хон, голос дорослої Сяо Хон і сама Сяо Хон [2].

14 Інші три письменниці — це Лю Бічен (吕城), Ши Пінмей (石梅) і Джан Айлін (张玲).

Звісно, така складна наративна конструкція потребує докладнішого аналізу, але він виходить за межі цього дослідження.

Повертаючись до питання пам'яті і того, як вона реалізується (об'єктивується) в романі, слід сказати про образи. Ключовими з них є наступні: обійстя її дідуся, його мешканці, які поділяються на «своїх» (рідні письменниці) і «чужих», а також зовнішній світ, втілений в образі річки Хулань.

Образ рідного обійстя. Сяо Хон докладно описує різні куточки обійстя свого дідуся, в якому вона мешкала в дитинстві, але найбільш позитивно забарвленим локусом є садок, розташований позаду чільного будинку, де її дідусь – доволі заможний землевласник, який володів полями, – вирощував городину. Образ цього обійстя, оточеного за китайською традицією, щільним муром, презентує *концепцію безпечного світу в очах землероба*. Тут виявляються традиційні цінності – володіння обмеженим і убезпеченим від зла простором, який годує. Безпека цього простору великою мірою гарантується його замкненістю, однак коли йдеться про людей, виявляється, що вони можуть порушити цю безпеку.

Образи «своїх» людей – бабуся, дідусь, меншою мірою батько й мати. Головним джерелом безпеки серед «своїх» людей був дідусь – він брав із собою ще геть малу Сяо Хон у садок і непримітно знайомив її зі світом рослин, не перешкоджаючи її іграм. Дідусь також навчав маленьку Сяо Хон класичним китайським віршам і тим прищепив їй з дитинства любов до літератури. До описів взаємовідносин письменниці з дідусем варто придивитись ретельніше – з огляду на поширені уявлення про те, що дівчаткам у китайській родині були не раді, адже образ дідуся в творі руйнує ці уявлення. Чого не скажеш про образ батька – він з'являється на сторінках роману лише декілька разів у коротких епізодах, і щоразу когось б'є – чи то наймита дядька Йова-Другого, чи то саму Сяо Хон – копає її ногою, коли вона, не зорієнтувавшись у ситуації (смерть бабусі), поводить недоречно за мірками правил традиційного китайського суспільства. Очевидно, що в пам'яті Сяо Хон батько зринає як сигнал про існування в світі жорстокості й силового нав'язування якогось протиприродного

порядку. Так само контакти з бабусею стають сигналом про існування в світі підступності й зради – найяскравіше в пам'яті Сяо Хон зберігся випадок про те, як бабуся заховалася з голкою за вікном і проштрикнула їй пальця, коли маленькою вона вдалася одного разу до гри під назвою «пробий дірку у вікні»¹⁵. Звісно, то була шкода в господарстві, але тих, кого люблять, не штрикають голками заради виховання. Матір майже не присутня в спогадах Сяо Хон, а там, де вона згадується, відчувається нейтральне ставлення до неї. Можливо, Сяо Хон не дуже добре пам'ятала її, бо вона померла доволі рано, однак, принаймні, вона, очевидно, не ставилася до дитини жорстоко. Отже, на рівні цих образів виявляється джерело любові й джерело черствості в приватному світі людини, демонструється важливість екології стосунків між людьми в суспільстві.

Образи «чужих» людей в обійсті. Ключовими серед них є наймит дядько Йов-Другий, працівник млина Криворотий Фен і безіменна невістка-з-дитинства, яким присвячено по окремому розділу в романі, хоча є також і багато інших, які для загальної картини можуть бути не менш важливими, адже навіть крізь найменшу деталь, ніби крізь шпаринку, можна побачити глибини невігластва і черствості тодішніх мешканців містечка Хулань.

Усі три зазначені персонажа є жертвами черствості, і хоча вони не мають кровного зв'язку з родиною письменниці, вона перебуває на їхньому боці й, очевидно, співчуває їм. Цікаво відзначити, що це співчуття ніяк особливо не висловлене, але воно відчувається в докладному виписуванні поведінки їхніх мучителів і демонстрації в такий спосіб кривди в усій її красі.

Описуючи історії цих людей, авторка ніби намагається дошукатися відповіді на запитання «з чим пов'язана небезпека в приватному просторі людини?», й знаходить відповідь у таких особливостях менталітету, як обмеженість, скнарність, забобонність, які згубні до життя, перемелюють його паростки (особливо яскравим прикладом тут є історія невістки-з-дитинства, яка ще дитиною була куплена в родину чоловіка й зрештою закатована свекрухою).

15 Вікна в китайських будинках того часу частково або повністю заклеювалися папером замість скла.

Таким чином, образи «чужих» людей ще виразніше (ніж образи «своїх» людей) поділяються на «жертв» і «катів», і, змальовуючи останніх, Сяо Хон ніби змальовує обличчя зла. Витягуючи з пам'яті ці образи, вона намагається застерегти людей від перетворення на таких потвор. Її письмо тут починає виконувати функцію дзеркала, зазирнувши в яке, читач може впізнати (або не впізнати) себе.

У цих образах простежується також алюзія на творчість та ідеї Лу Сюня, з яким Сяо Хон була знайома в останні місяці його життя, зокрема, це теза Лу Сюня про те, що в традиційному китайському суспільстві люди пожирають людей (вір «Нотатки божевільного») і його заклик «врятуйте дітей!»

Образ зовнішнього світу. Зовнішній світ у романі представлений в образах річки, в образах дрібних крамарів, а також через вірш Хе Джиджана (≈659–≈744) «Експромт з приводу повернення на батьківщину». Головним серед них, напевне, є образ річки Хулань, який створює відчуття хисткості цього світу й неунікності того, що доведеться його втрачати. Такий настрій виявляється і через реакцію на рядки вірша Хе Джиджана, коли маленьку Сяо Хон вперше вражає думка про те, що люди можуть полишати свій рідний дім і кудись мандрувати. Та якщо річка символізує невідомість, викликає відчуття тривоги, але, разом із тим, і приваблює, то ідея полишити рідну домівку й кудись піти в невідомий світ геть не приваблює маленьку Сяо Хон, навпаки, викликає жах. У світлі подій її подальшого життя ці образи й ідеї набувають пророчого значення, ми розуміємо, що сформована в дитинстві опозиція «свій» (внутрішній, замкнений простір рідного обійстя) – «чужий» (зовнішній, розімкнений простір) не долається протягом життя, а в порівнянні з таким безпечним куточком, яким було обійстя дідуся, зовнішній світ здається Сяо Хон занадто жорстоким, і вона так і не зможе з ним примиритися.

Слід зазначити, що роман «Бувальщини містечка на річці Хулань» має велику цінність з точки зору етнографії – тут описуються певні звичаї, побут селян Північно-східного Китаю, але так само він важливий і для психології, бо розкривається національний характер (і тут є місце для розмови про колективну

пам'ять). Сяо Хон робить спробу в цьому романі трансформувати індивідуальну пам'ять у знання про національний характер і знайти причини того, чому безпечний світ її дитинства було зруйновано.

REFERENCES

Li Yanxue. (2022). Lexical lacunas in Xiao Hong's novel "Tales of Hulan river": characteristics and classification. *Zakarpatski filolohichni studii* [Transcarpathian Philological Studies], 2022, Vyp. 21, Vol. 2. pp. 177–175.

Xiao Hong. (2011). *Hulan he zhuan* [Tales of the Hulan River]. Xi'an : Shanxi Shifan Daxue chuban zongshe youxian gongsi. (in Chinese).

Yang Yingping. (2011). *Lun "Hulan he Zhuan" de San Zhong shijiao* [A Talk about the Three narrative Perspectives of "Tales of the Hulan River"]. Available at: https://wenku.baidu.com/view/4ab846fe2bea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a39.html?_wkts_=1712420948606&bdQuery=%E6%9D%A8%E8%BF%8E%E5%B9%B3.%E8%AE%BA%E3%80%8A%E5%91%BC%E5%85%B0%E6%B2%B3%E4%BC%A0%E3%80%8B%E7%9A%84%E4%B8%89%E9%87%8D%E8%A7%86%E8%A7%92&needWelcomeRecommand=1